

ANÁLISE E COMPARAÇÃO DE PLATAFORMAS DE DESENVOLVIMENTO DE AGENTES INTELIGENTES DE CONVERSAÇÃO (CHATBOTS)

Leandro Oliveira da Silva (bolsista do PIBIC CNPq/UFPI), Raimundo Santos Moura (Orientador, Departamento de Computação (DC), UFPI)

Palavras-chave: Atendimento ao Cliente; Chatbot; Processamento de Linguagem Natural;

1. Introdução

Agentes inteligentes que interagem e se comunicam com humanos utilizando a linguagem natural inundaram o cinema e a literatura de ficção científica por décadas. Ainda na década de 1950, quando tais agentes não passavam de imaginação, Alan Turing propôs o famoso Teste de Turing (TURING, 1950), no qual testa-se a capacidade de uma máquina exibir comportamento inteligente equivalente a um ser humano. Os agentes inteligentes são conhecidos atualmente como Chatbots e têm atraído atenção de grandes empresas de tecnologia que veem neles o futuro da maior parte das aplicações Web (DREDGE, 2016).

A motivação para a criação de chatbots está na redução de custos em Sistemas de Atendimento ao Consumidor (SAC) e para resolver limitações dos agentes conversacionais disponíveis no mercado. Muitas empresas têm utilizado conversações baseadas em texto como um meio efetivo de comunicação e têm implementado suas operações de suporte ao cliente através de interfaces de conversações, onde os clientes se comunicam com representantes de serviços para resolver seus problemas. As previsões dos analistas apontam que, em 2021, mais de 50% das empresas gastarão mais por ano em bots e criação de chatbots do que no desenvolvimento tradicional de aplicativos para dispositivos móveis (GARTNER, 2018).

O objetivo deste trabalho é fazer comparações entre plataformas para criação de chatbots, identificando requisitos básicos, funcionalidades e limitações, e analisando como esse sistema consegue interpretar e responder corretamente mensagens de usuários aleatórios que desejam saber informações. Para a realização deste estudo foi feita uma análise em três plataformas de chatbots. A saber: IBM Watson, Dialogflow e Chatfuel.

2. Metodologia

Tendo em vista os objetivos gerais e específicos do projeto, bem como as especificidades dos estudos e atividades técnicas a serem desenvolvidas, a metodologia adotada foi sistematizada e fundamentada em três etapas.

Etapa 1: Caracterização e estado da arte

- Analisar diálogos de agentes inteligentes de conversação, em especial, conversas para Sistemas de Atendimento ao Cliente (SACs). Nesta etapa, foram analisados diálogos de conversas reais entre clientes e empresas do ramo de farmácia no Piauí;
- Estudar as principais plataformas usadas no desenvolvimento de chatbots, baseadas em abordagens estocásticas e linguísticas. Nesta etapa, foram analisadas as plataformas de chatbots que são consideradas as mais populares. A saber: Amazon Lex, Botsify, Chatfuel, DialogFlow, IBM Watson.
- Revisão bibliográfica: nesta etapa foi realizada uma revisão bibliográfica das principais técnicas de criação de chatbots, usados nos principais domínios de aplicação. Nesta etapa, foram considerados principalmente os trabalhos de Atwell e AbuShawar (2015) e RAMPINELLI (2017).

Etapa 2: Definição de Requisitos e Funcionalidades

- Identificar os requisitos básicos e funcionalidades necessárias para o desenvolvimento de chatbots. Nesta etapa, foram identificados que os requisitos básicos para um chatbot são: uso de técnicas que interpretam e respondem corretamente as mensagens enviadas como, por exemplo, as diversas técnicas de machine learning e a aplicação de processamento de linguagem natural.
- Identificar limitações e desafios dos bots atuais. Nesta etapa, foram identificadas as principais limitações dos chatbots atuais: erros de digitação, erros de português, regionalismos, ambiguidades.

Etapa 3: Implementação e Experimentos

- Definir e implementar um protótipo de chatbot e realizar experimentos;

Para objeto de estudo, foram analisadas e implementadas três plataformas: IBM Watson, DialogFlow e Chatfuel. A escolha das três se deu pelo grande número de usuários e popularidade entre empresas.

3. Resultados e discussão

3.1. IBM Watson

O Watson Assistant tem como premissa a criação de serviços personalizados, ou seja, donos de empresa podem construir plataformas que atendam necessidades específicas de acordo com o setor do mercado em que atuam. Com isso, a IBM oferece as ferramentas e as empresas constroem os auxiliares.

3.2. Dialogflow

Dialogflow é uma plataforma para desenvolvimento de chatbots baseada em conversas em linguagem natural. Esta plataforma oferece a opção de integrar o agente a algum website ou aplicativo.

3.3. Chatfuel

A plataforma chatfuel é uma das mais populares plataformas de chatbots do mercado. Possui uma versão gratuita, porém com limitações. A versão PRO possui um custo mensal de 30 dólares. O chatbot é mais adequado para empresas que desejam utilizá-lo como um meio de conversação para antecipar o assunto antes do funcionário chegar.

Chatbot	Entrada e saída de dados	Técnicas para tratamento das mensagens	Desvantagens
IBM Watson	Identifica valores para gerar respostas baseadas em uma pontuação.	Processamento de Linguagem Natural	Não utiliza bancos de dados relacionais
Dialogflow	Faz uma combinação da entrada com intents específicas e usa entidades para extrair.	Aprendizagem de Máquina e Processamento de Linguagem Natural	Não apresenta uma interface interativa e não tem suporte para dispositivos portáteis.
Chatfuel	Faz uma combinação da entrada com uma saída específica	Baseada em regras	Fluxos de conversas inflexíveis

Fonte: análises realizadas ao longo da iniciação científica.

4. Conclusão

Neste trabalho foi realizada uma comparação entre diferentes plataformas de desenvolvimento de chatbots, analisando as suas funcionalidades e limitações. Após a análise e comparação, chegou-se a conclusão de que deve ser analisado qual o tipo de chatbot o cliente deseja utilizar, que funcionalidades a empresa vai precisar e se deve acessar um banco de dados ou não. E, além disso, apesar das plataformas oferecerem versões gratuitas elas são, na maioria das vezes, muito limitadas e disponibilizam poucos recursos. Desta forma, conclui-se que para obter um agente inteligente de conversação ágil, rápido e que supra as necessidades, é muito provável que seja necessária a contratação de uma versão paga.

5. Referências

ABUSHAWAR, Bayan; ATWELL, Eric. "ALICE Chatbot: Trials and Outputs". *Comp. y Sist.*, México, v. 19, n. 4, p. 625-632, dic. 2015.

DREDGE, Stuart. "Why Facebook and Microsoft say chatbots are the talk of the town", *The Guardian*. 2016. <https://www.theguardian.com/technology/2016/sep/18/chatbots-talk-towninteract-humans-technologysiliconvalley>

GARTNER (2018). "Gartner Top Strategic Predictions for 2018 and Beyond". 2017.

KOTLER, Philip e ARMSTRONG, Gary. "Princípios de Marketing". 9. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2003.

KOTLER, Philip e ARMSTRONG, Gary. "Princípios de Marketing". 15. ed. São Paulo: 2014.

VIEIRA, Renata; LIMA, Vera Lúcia Strube. "Linguística computacional: princípios e aplicações", Porto Alegre, 2001.

NEVES, André Menezes M. "iAIML: um Mecanismo para o Tratamento de Intenção em Chatterbots" Tese (Doutorado). *Ciência da Informação*. Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2005.

6. Apoio

Este trabalho foi realizado através do Programa de Iniciação Científica da Universidade Federal do Piauí (UFPI), com bolsa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).